

MAKTAB DIREKTORINING O'QUV ISHLAR BO'YICHA O'RINBOSARLARINING O'QUV JARAYONLARINI SAMARALI BOSHQARISH MASALALARI

Abduraxmonov Yodgorbek Abdulaziz o'g'li

Toshkent shahar 102-son kimyo va biologiya
fanini chuqurlashtirib o'qitishga
ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi
o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10995423>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktab direktor o'rinbosarlarining o'quv jarayonlarini samarali boshqarish masalalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: direktor o'rinbosari, maktab, ta'lim-tarbiya, vazifa, sifat, samarali boshqaruv

Ta'lim sohasidagi islohotlar, tabiiyki, ushbu ijtimoiy institut faoliyatining barcha jabhalariga ta'sir qiladi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan o'zgarishlarning muvaffaqiyati ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida ta'lim tashkilotlarini boshqarish tizimi alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda ta'lim islohotining mohiyati maktab faoliyati bilan bog'liq ko'plab masalalarni hal qilish huquqini maktabning o'zi darajasiga berishdir. Natijada maktab ma'muriyatining ta'lim natijasi uchun mas'uliyatini oshirish va shu bilan birga unga ma'lum darajada mustaqillik berish ko'zda tutilgan. Binobarin, maktabni boshqarish tizimlari ijtimoiy o'zgarishlar va ularning ta'lim sohasidagi samaradorligini tahlil qiluvchi tadqiqotchi va mutaxassislarining diqqat markazida.

Maktab boshqaruvi haqida gap ketganda, biz odatda maktab faoliyati bilan bog'liq turli masalalar bo'yicha qaror qabul qiladigan direktorlar haqida gapiramiz: ta'limdan ma'muriy va moliyaviygacha. OECD hisobotida ta'kidlanganidek¹, uzoq vaqt davomida, 20-asrning o'rtalaridan boshlab, sanoat korxonasiga o'xshash maktabni boshqarish g'oyasi hukmronlik qildi. Unga ko'ra, direktorning roli tashkilot faoliyati natijalari uchun mas'ul bo'lgan shaxs sifatida belgilandi. Turli sabablarga ko'ra boshqaruvning bunday modeli – "prinsiplik" zamonaviy jamiyat uchun noadekvat bo'lib chiqadi. Tadqiqotchilar, islohot tashabbuskorlari, ekspertlar va direktorlarning o'zlari ta'kidlashlaricha, maktabni yolg'iz boshqarish nafaqat samarasiz, balki imkonsiz ham bo'ladi.

Yetakchilik modeli o'rnini maktab yetakchiligining mohiyatini anglashning boshqa modeli - yetakchilik modeli egallaydi. Bunda direktor nafaqat maktabni rivojlantirish uchun o'quv jarayonining boshqa subyektlari bilan mas'uliyatni taqsimlaydi, balki qaror qabul qilishda ularga vakolat va ma'lum darajada erkinlik beradi. Shunday qilib, yetakchilik faqat yetakchilik yoki boshqaruvning ma'lum bir turi emas², ma'ruza mualliflari jamiyatda ro'y berayotgan tub o'zgarishlarga ishora qiladilar. Xususan, XX asr oxiri - XXI asr boshlarida ijtimoiy o'zgarishlarning tezligi. Sanoat davridagi jamiyatlarga xos bo'lgan narsa bilan solishtirib bo'lmaydi. Shuning uchun maktablar ushbu o'zgarishlarga o'z vaqtida va yetarli darajada javob berishga qodir shaxsni tayyorlashlari kerak. Bundan tashqari, tez o'zgaruvchan maktab

¹ Pont B., Nusche D., Moorman H. (2008) Improving School Leadership. Vol. 1. Policy and Practice. Paris: OECD.

² <http://vo.hse.ru>

muhiti ham tashkilot sifatida maktabni, ham ta'lim muhitini boshqarishda mos moslashuvchanlikni talab qiladi³.

Taxmin qilish mumkinki, munosabatlarning u yoki bu konfiguratsiyasining samaradorligi ijtimoiy vaziyat va muayyan ta'lim tizimi shakllanadigan institutsional va madaniy kontekstlar bilan belgilanadi.

Asosiy g'oyalar va amaliyotlarni o'zgartirish har doim uzoq jarayon bo'lib, uning borishi turli omillar va kontekstlarga bog'liq. 2000-yillar ikkinchi dekadasi O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi davlat siyosati maktab direktori va uning o'rinbosarlaridan yangi vakolatlarni talab qildi, bu unga amalga oshirilayotgan islohotlarning o'rinbosari bo'lishga imkon berdi.

Taqsimlangan yetakchilik boshqaruvga nafaqat eng malakali va professional hamkasblarni, balki maktabdagi o'quv jarayoni bilan bog'liq bo'lgan jamoalar vakillarini va birinchi navbatda o'quvchilarning ota-onalarini jalb qilishni o'z ichiga oladi. Jamoatchilik ishtirokida maktabni boshqarishning kollegial shakllari, A.Pinskiyning fikricha, maktabning jamiyatdan begonalashuvini bartaraf etishga imkon beradi⁴.

References:

1. Po'latov Sh. Ta'lim muassasalarini ilmiy-metodik boshqarish texnologiyasi. – T.: -- "Tafakkur" nashriyoti. 2012
2. Pont B., Nusche D., Moorman H. (2008) Improving School Leadership. Vol. 1. Policy and Practice. Paris: OECD.
3. Perfilyeva O. (2008) Sovershenstvuya sistemu shkolnogo rukovodstva [Improving the School Management System]. Vestnik mezhdunarodnykh organizat-siy.
4. Пинский А. Общественное участие в управлении школой: на пути к школьным управляющим советам // Вопросы образования. 2004. № 2.

³ Perfilyeva O. (2008) Sovershenstvuya sistemu shkolnogo rukovodstva [Improving the School Management System]. Vestnik mezhdunarodnykh organizat-siy, vol. 3, no 2, pp. 57-63.

⁴ Пинский А. Общественное участие в управлении школой: на пути к школьным управляющим советам // Вопросы образования. 2004. № 2. С. 12-45.